

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3763042>

УДК 378.635.5

Бушуев А.Ю., Федосеева И.А.

Бушуев Алексей Юрьевич, аспирант, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 630126, Россия, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. E-mail: buschuev78@mail.

Федосеева Ирина Александровна, доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 630126, Россия, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. E-mail: fedoseevairina60@gmail.com.

Тьюторское сопровождение профессиональной подготовки призывников

Аннотация. Данная статья посвящена анализу тьюторского сопровождения профессиональной подготовки призывников. Методологическая основа исследования представлена теоретическим анализом, синтезом, сравнением и обобщением научных источников зарубежных и отечественных авторов. Установлено, что на современном этапе развития Вооружённых Сил предъявляются повышенные требования как к личностным особенностям, так и к физическим данным призывников, поскольку профессиональная деятельность военнослужащих связана со сложными и стрессогенными ситуациями, угрожающими как их психическому, так и физическому здоровью. Выявлено, что призывников отличает более высокий интеллектуальный уровень, но при этом они обладают низкой мотивацией к выполнению военных задач. Все это обусловлено несформированностью у них патриотических ценностей, социальных установок, ответственности, низкой социальной активностью и самостоятельностью. Для решения проблем мотивации и адаптации необходимо тьюторское сопровождение призывников. Тьюторское сопровождение рассматривается как процесс определения траектории развития, направленный на социализацию сопровождаемого с учетом изменяющихся жизненных обстоятельств. Оно ориентировано на содействие в реализации профессиональной роли в условиях военно-профессиональной деятельности и основано на принципах центрирования, персонификации, оптимистичности. Проанализированы условия тьюторского сопровождения, способствующие эффективному формированию военно-профессиональной направленности.

Ключевые слова: тьюторское сопровождение, призывники, военно-профессиональная деятельность, недостаточная мотивация, патриотические ценности, мотивация, самореализация, социальная среда, социализация.

Bushuev A. Yu., Fedoseeva I.A.

Bushuev Alexei Yurievich, post-graduate student, Novosibirsk State Pedagogical University, 630126, Russia, Novosibirsk, Vilyuiskaya st., 28. E-mail: buschuev78@mail.ru.

Fedoseeva Irina Alexandrovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, 630126, Russia, Novosibirsk, Vilyuiskaya st. 28. E-mail: fedoseevairina60@gmail.ru.

Tutor's support of professional training of draftees

Abstract. This article is devoted to the analysis of tutor's support for professional training of draftees. The methodological basis of the study is presented by theoretical analysis, synthesis, comparison and generalization of scientific sources of foreign and domestic authors. It has been established that at the present stage of the development of the Armed Forces, increased demands are made both on personal characteris-

tics and on the physical data of conscripts, since the professional activity of military personnel is associated with complex and stressful situations that threaten both their mental and physical health. It was revealed that draftees are distinguished by a higher intellectual level, but at the same time, they have low motivation to perform military tasks. All this is due to the lack of formation of patriotic values, social attitudes, responsibility, low social activity and independence. To solve the problems of motivation and adaptation, tutorial accompaniment of draftees is necessary. Tutoring is considered as a process of determining the development path, aimed at the socialization of the follower, taking into account changing life circumstances. It is focused on assisting in the realization of a professional role in the conditions of military professional activity and is based on the principles of centering, personification, optimism. The conditions of tutor's support, contributing to the effective formation of a military-professional orientation, are analyzed.

Key words: tutoring, draftees, military professional activity, lack of motivation, patriotic values, motivation, self-realization, social environment, socialization.

В настоящее время происходят выраженные трансформации в военно-профессиональной деятельности, что обусловлено непредсказуемостью и многозначностью социально-политических событий. Требования к военнослужащим изменяются под воздействием многочисленных контекстуальных факторов, в том числе напряженности и недоверия в обществе, что детерминирует необходимость организации современных педагогических технологий, способствующих эффективности военно-профессиональной подготовки [11; 13]. При этом важно учитывать, что военная профессия предъявляет повышенные требования как к личностным особенностям, так и к физическим данным призывников, поскольку профессиональная деятельность военнослужащих связана со сложными и стрессогенными ситуациями, угрожающими как психическому, так и физическому здоровью призывников [12]. Тем не менее, призывники должны быть готовы к различным задачам, с которыми они столкнутся в военной сфере, что обуславливает актуальность изучения проблемы тьюторского сопровождения профессиональной подготовки призывников.

Методология исследования представлена теоретическим анализом, синтезом, сравнением и обобщением научных источников зарубежных и отечественных авторов, посвященных проблеме тьюторского сопровождения профессиональной подготовки призывников. Практическая

значимость исследования заключается в использовании педагогических условий тьюторского сопровождения профессиональной подготовки призывников для определения оптимальной траектории развития и формирования военно-профессиональной направленности у призывников.

В отечественных исследованиях отмечается значительное изменение состава призывников. В частности, в исследовании М.А. Сумароковой с соавторами отмечается, что призывники отличаются, с одной стороны, более высоким интеллектуальным уровнем, но, с другой стороны, более выраженной склонностью к невротическому поведению, связанному с различными вегетативными нарушениями [9]. Р.А. Лайшев считает, что призывники недостаточно мотивированы к выполнению военных задач, что обусловлено несформированностью патриотических ценностей [8]. Эти данные подтверждают результаты исследования Г.П. Звездиной, Е.Н. Приймак, согласно которым у призывников не выражены и не осмыслены патриотические ценности, недостаточно сформированы социальные установки и ответственность, снижена общественная активность и самостоятельность [2]. По мнению А.В. Зюкина, Р.А. Лайшева, призывникам свойственен низкий уровень ориентации на военную службу и физической подготовки [3]. Исследование О.А. Кузнецовой показало значительную распространенность аддиктивного поведения среди призывников, в частности,

склонности к алкоголизму и табакокурению [7]. Л.И. Холина, А.Ю. Бушуев отмечают сниженный уровень склонности к самообразованию у призывников, подчеркивая необходимость создания педагогических условий для тьюторского сопровождения профессиональной подготовки призывников [10].

В отечественной педагогике тьюторское сопровождение рассматривается как

процесс определения траектории развития, направленный на социализацию сопровождаемого с учетом изменяющихся жизненных обстоятельств [4]. Тьюторское сопровождение профессиональной подготовки призывников ориентировано на содействие в реализации профессиональной роли в условиях военно-профессиональной деятельности и основано на ряде принципов (рисунок 1).

Рисунок 1. Принципы тьюторского сопровождения профессиональной подготовки призывников [1]

Реализация данных принципов будет способствовать повышению мотивации и интереса к военной службе у призывников, формированию патриотических ценностей, самоактуализации и самореализации лиц данной категории, повышению уровня психологического и физического здоровья, развитию социальной и личной активности, а также военно-профессиональной направленности и компетентности в целом [6].

Р.А. Кандидат отмечает, что формирование военно-профессиональной направленности у призывников непосредственно связано с их адаптацией к новой социальной среде и системе общественных отношений, что целесообразно учитывать при организации тьюторского со-

провождения профессиональной подготовки призывников, включающего в себя ряд основополагающих условий (рисунок 2) [5].

Обобщая данные теоретического обзора научной литературы, посвященной специфике тьюторского сопровождения профессиональной подготовки призывников, можно утверждать, что значимость данной проблемы обусловлена выраженной склонностью у призывников к невротическому поведению, недостаточной мотивированностью к выполнению военных задач, несформированностью патриотических ценностей и общественной активности, значительной распространенностью аддиктивного поведения среди призывников.

Рисунок 2. Условия тьюторского сопровождения профессиональной подготовки призывников [5]

Тьюторское сопровождение рассматривается как процесс определения траектории развития, направленный на социализацию сопровождаемого с учетом изменяющихся жизненных обстоятельств. Тьюторское сопровождение профессиональной подготовки призывников ориентировано на содействие в реализации профессиональной роли в условиях военно-профессиональной деятельности. Формирование военно-профессиональной направленности у призывников непосредственно связано с их адаптацией к новой социальной среде и системе общественных отношений, что целесообразно учитывать при организации тьюторского сопровождения профессиональной подготовки призывников. Результаты проведенного анализа зарубежных и отечественных источников расширяют теоретико-методологическую базу исследования проблем, связанных с тьюторским сопровождением профессиональной подготовки призывников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гриненко А.Я., Петрова Н.Г., Петров М.В., Блинов А.В. Здоровье призывников как важнейшая медико-социальная проблема // Вятский медицинский вестник. 2007. №2-3. С. 125-127.

2. Звездина Г.П., Приймак Е.Н. Ценностная оценка современными призывниками основных категорий бытия // Российский психологический журнал. 2013. №4. С. 32-39.
3. Зюкин А.В., Лайшев Р.А. Показатели ориентации на военную службу у школьников и призывников // Ученые записки университета Лесгафта. 2012. №8 (90). С. 19-23.
4. Игнатьева Е.П. Тьюторское сопровождение как педагогический феномен // Вестник ЮУр-ГГПУ. 2009. №6. С.86-92.
5. Кандидат Р.А. Организационно-педагогические условия, необходимые для формирования ценностных ориентаций у призывной молодежи на воинскую службу // Ученые записки университета Лесгафта. 2012. №10 (92). С. 85-88.
6. Коряковцева О.А., Тарханова И.Ю., Доссэ Т.Г. Тьюторское сопровождение взрослых обучающихся: возможности и перспективы // Ярославский педагогический вестник. 2015. №5. С. 100-103.
7. Кузнецова О.А. Медико-социальные факторы риска у допризывников и призывников // Вестник ВолГМУ. 2009. №2 (30). С. 66-68.
8. Лайшев Р.А. Педагогическая технология подготовки призывников к воинской службе // Ученые записки университета Лесгафта. 2013. №2 (96). С. 88-92.
9. Сумарокова М.А., Палатов С.Ю., Лебедев М.А., Изотова Е.А. Проявления невротических расстройств у призывников // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2012. №2. С. 637.
10. Холина Л.И., Бушуев А.Ю. Социализация военнослужащих по призыву в условиях учебного центра военного вуза // МНКО. 2017. №6 (67). С. 296-300.
11. Inzunza M., Wikström Ch. European police recruits' views on ideal personal characteristics of a police officer // Policing and Society. 2019. doi: 10.1080/10439463.2019.1685514
12. Rech M.F. Recruitment, counter-recruitment and critical military studies // Global Discourse. 2014. Vol. 4, no. 2-3. P. 244-262. doi: 10.1080/23269995.2014.909243
13. Wieslander M. Controversial diversity: diversity discourses and dilemmas among Swedish police recruits // Policing and Society. 2019. doi: 10.1080/10439463.2019.1611818

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Grinenko A.Ja., Petrova N.G., Petrov M.V., Blinov A.V. Zdorov'e prizyvnikov kak vazhnejshaja mediko-social'naja problema // Vjatskij medicinskij vestnik. 2007. №2-3. S. 125-127.
2. Zvezdina G.P., Prijmak E.N. Cennostnaja ocenka sovremennymi prizyvnikami osnovnyh kategorij bytija // Rossijskij psihologicheskij zhurnal. 2013. №4. S. 32-39.
3. Zjukin A.V., Lajshev R.A. Pokazateli orientacii na voennuju sluzhbu u shkol'nikov i prizyvnikov // Uchenye zapiski universiteta Lesgafta. 2012. №8 (90). S. 19-23.
4. Ignat'eva E.P. T'jutorskoe soprovozhdenie kak pedagogicheskij fenomen // Vestnik JuUrGGPU. 2009. №6. S.86-92.
5. Kandidat R.A. Organizacionno-pedagogicheskie uslovija, neobhodimye dlja formirovanija cennostnyh orientacij u prizyvnoj molodezhi na voinskiju sluzhbu // Uchenye zapiski universiteta Lesgafta. 2012. №10 (92). S. 85-88.
6. Korjakovceva O.A., Tarhanova I.Ju., Dossje T.G. T'jutorskoe soprovozhdenie vzroslyh obuchajushhihsja: vozmozhnosti i perspektivy // Jaroslavskij pedagogicheskij vestnik. 2015. №5. S. 100-103.
7. Kuznecova O.A. Mediko-social'nye faktory riska u doprizyvnikov i prizyvnikov // Vestnik VolGMU. 2009. №2 (30). S. 66-68.
8. Lajshev R.A. Pedagogicheskaja tehnologija podgotovki prizyvnikov k voinskoj sluzhbe // Uchenye zapiski universiteta Lesgafta. 2013. №2 (96). S. 88-92.
9. Sumarokova M.A., Palatov S.Ju., Lebedev M.A., Izotova E.A. Projavlenija nevroticheskikh rasstrojstv u prizyvnikov // Zdorov'e – osnova chelovecheskogo potenciala: problemy i puti ih reshenija. 2012. №2. S. 637.
10. Holina L.I., Bushuev A.Ju. Socializacija voennosluzhashhih po prizyvju v uslovijah uchebnogo centra voennogo vuza // MNKO. 2017. №6 (67). S. 296-300.
11. Inzunza M., Wikström Ch. European police recruits' views on ideal personal characteristics of a police officer // Policing and Society. 2019. doi: 10.1080/10439463.2019.1685514

-
12. Rech M.F. Recruitment, counter-recruitment and critical military studies // Global Discourse. 2014. Vol. 4, no. 2-3. P. 244-262. doi: 10.1080/23269995.2014.909243
 13. Wieslander M. Controversial diversity: diversity discourses and dilemmas among Swedish police recruits // Policing and Society. 2019. doi: 10.1080/10439463.2019.1611818

Поступила в редакцию 10.04.2020.

Принята к публикации 13.04.2020.

Для цитирования:

Бушуев А.Ю., Федосеева И.А. Тьюторское сопровождение профессиональной подготовки призывников // Гуманитарный научный вестник. 2020. №3. С. 14-19. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/03/BushuevFedoseeva.pdf>